

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.10022450

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

Software/Aplicativo

APLICATIVO PARA TOMADA DE DECISÕES FINANCEIRAS
RELACIONADAS A RISCOS FISCAIS

Murillo José Torelli Pinto
Liliane Cristina Segura
Henrique Formigoni
Cecilia Moraes Santostaso Geron

Como referenciar:

Pinto, M. J. T. Segura, L C.; Geron, C. M S; Formigoni, (2023). Aplicativo Para Tomada De Decisões Financeiras Relacionadas A Riscos Fiscais. Software ou Aplicativo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Grupo de Estudos em IFRS. 10.5281/zenodo.10022450

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, regulação contábil e tributária

Projeto de pesquisa: Estratégias Financeiras Das Empresas Privadas E Ambiente De Negócios: Os Efeitos Da Liberdade Econômica Na Livre Iniciativa

Produto Técnico-Tecnológico: Software/Aplicativo

Demanda espontânea: Demanda observada na Tese: UMA FERRAMENTA DE ANÁLISE DA DIVULGAÇÃO DAS INCERTEZAS DO TRIBUTOS SOBRE O LUCRO BASEADO NA PERCEPÇÃO DOS GESTORES DE EMPRESAS BRASILEIRAS.

Organização: Universidade Presbiteriana Mackenzie

Descrição do PPT: APLICATIVO PARA TOMADA DE DECISÕES FINANCEIRAS RELACIONADAS A RISCOS FISCAIS

Divulgação da Produção: Zenodo

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta. O aplicativo possui aderência com a área de concentração e com a linha de atuação de Finanças, regulação contábil e tributária.

Impacto Potencial: Médio. O aplicativo possui impacto nos gestores de grandes empresas e que tem necessidade de decidir as divulgações sobre os riscos fiscais da empresa, com base no IFRIC 23/ICPC 22.

Impacto Realizado: Médio. O impacto real ainda não pode ser avaliado pois está sendo disponibilizado aos gestores para a devida utilização.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média. O produto é único que trata da tomada de decisão com base na regulação e na percepção dos gestores.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Alta. A tomada de decisão sobre divulgação dos riscos fiscais envolve uma série de avaliações por parte do gestor. Ela é derivada de conhecimentos técnicos de áreas distintas.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Média. Aplicabilidade para todas grandes entidades.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta. O aplicativo terá aplicabilidade em todo o território nacional.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Alta. O aplicativo terá aplicabilidade em todo o território nacional.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Irrestrita

APLICATIVO PARA TOMADA DE DECISÕES FINANCEIRAS RELACIONADAS A RISCOS FISCAIS

RESUMO

As incertezas fiscais tratadas no IFRIC 23/ ICPC 22 têm relação com ajustes efetuados ou não efetuados nos livros contábeis/fiscais de apuração dos tributos sobre o lucro. As decisões para esses ajustes estão relacionadas com as interpretações e decisões dos gestores da empresa além da interpretação do fiscalizador, que no Brasil é feita pela RFB (Receita Federal do Brasil). O produto apresenta um modelo de tomada de decisão no ambiente de incerteza tributária, baseado nas respostas do questionário foi criado uma planilha dinâmica no Excel, onde o usuário aponta os usuários das demonstrações financeiras com o risco fiscal e recebe a recebe as recomendações dos respondentes da pesquisa.

Palavras-chave: incertezas fiscais. IFRIC 23. ICPC 22. Tomada de Decisão

Como referenciar:

Pinto, M. J. T. Segura, L. C.; Geron, C. M. S.; Formigoni, (2023). Aplicativo Para Tomada De Decisões Financeiras Relacionadas A Riscos Fiscais. Software ou Aplicativo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Grupo de Estudos em IFRS. 10.5281/zenodo.10022450

APP FOR MAKING FINANCIAL DECISIONS RELATED TO UNCERTAINTY OVER INCOME TAX TREATMENT

ABSTRACT

The tax uncertainties addressed in IFRIC 23/ ICPC 22 are related to adjustments made or not made in the accounting/tax books for the assessment of income taxes. Decisions regarding these adjustments are linked to the interpretations and decisions made by the company's management, as well as the interpretation of the tax authority, which in Brazil is carried out by the RFB (Federal Revenue Service of Brazil). The product provides a decision-making model in the tax uncertainty environment. Based on the questionnaire responses, a dynamic Excel spreadsheet has been created, where the user identifies financial statement users with tax risk and receives recommendations from the survey respondents.

Keywords: uncertainty, IFRIC 23, ICPC 22, Income Tax treatment

Como referenciar:

Pinto, M. J. T. Segura, L C.; Geron, C. M S; Formigoni, (2023). Aplicativo Para Tomada De Decisões Financeiras Relacionadas A Riscos Fiscais. Software ou Aplicativo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Grupo de Estudos em IFRS. 10.5281/zenodo.10022450

Introdução

O produto apresenta um modelo de tomada de decisão no ambiente de incerteza tributária, baseado nas respostas do questionário foi criada uma planilha dinâmica no Excel, onde o usuário aponta os usuários das demonstrações financeiras com o risco fiscal e recebe as recomendações dos respondentes da pesquisa.

Como consequência, a contabilidade financeira e profissionais de impostos enfrentam um labirinto de requisitos relacionados ao imposto de renda. Esses requisitos de divulgação do relatório se tornam mais complexos contábil e fiscalmente, com o tratamento diferenciado para itens específicos de receitas e despesas, além das adições e deduções temporárias ou permanentes na apuração do lucro real (Sonnier, Hennig, Everett, & Raabe, 2012).

As incertezas fiscais tratadas no IFRIC 23/ ICPC 22 têm relação com ajustes efetuados ou não efetuados nos livros contábeis/fiscais de apuração dos tributos sobre o lucro. As decisões para esses ajustes estão relacionadas com as interpretações e decisões dos gestores da empresa além da interpretação do fiscalizador, que no Brasil é feita pela RFB (Receita Federal do Brasil).

O aplicativo apresenta uma solução inovadora para a tomada de decisões financeiras relacionadas a riscos fiscais. A criação do modelo de decisão foi baseada numa pesquisa qualitativa, com amostra de respondentes dos egressos do programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais, que, em sua maioria, possuem cargos de alta gestão em empresas de médio e grande porte, o que significa que foi construído com base nas experiências e conhecimentos dos profissionais envolvidos na área contábil e financeira.

Como base teórica para a aplicação do questionário e para a formatação do aplicativo, foram estudados casos reais de riscos fiscais ocorridos no Brasil e utilizadas evidências empíricas referentes a esses casos para embasar a compilação do produto para a tomada de decisão. O referencial teórico promoveu a integração entre os casos estudados e a análise qualitativa das respostas dos questionários. Essa abordagem permite que o modelo seja adaptado às necessidades específicas da realidade brasileira

e tenha uma aplicação mais eficaz e precisa na gestão de riscos fiscais.

Além disso, o modelo segue as diretrizes estabelecidas pelo IFRIC 23, o que garante sua conformidade com as normas internacionais de contabilidade. O objetivo é ajudar as empresas a tomar decisões mais eficientes e precisas na gestão de riscos fiscais, o que pode resultar em uma melhora significativa na performance financeira da empresa.

O aplicativo é elaborado em ferramenta Excel, onde o interessado indica qual usuário da informação contábil ele deseja analisar e qual o risco fiscal, além das variáveis de tamanho da empresa, auditoria e fiscalização anterior, após a indicação das variáveis o produto apresentando as respostas e justificativas dos egressos, as respostas são alteradas de matéria dinâmica, variando conforme a alteração das variáveis risco e usuário.

O produto se apresenta da seguinte forma:

Variáveis da Análise	
Tipo de Risco / Fato Fiscal	
Usuário Analisado	
Opinião da Auditoria é Relevante?	
Tamanho da Empresa é Relevante?	
Histórico de Fiscalização é Relevante?	

Nível de Risco do Aporte Fiscal
0
Justificativa do Risco
0
Dicas
0

Nível de Importância de Análise da DF, Foco nos Riscos Fiscais
0%
Justificativa do Risco
0

Cuidado com Fiscal da Receita Federal do Brasil
0
Dicas
0

IFRIC 23
0
Cuidados ao Aplicar a Norma

A seguir será descrita a forma de utilização do aplicativo, que está disponibilizado em uma planilha de excel anexa a esse produto.

Como utilizar o aplicativo:

Deve-se observar a descrição a seguir para correta leitura e interpretação do aplicativo.

O usuário do APP deve apenas preencher o box A:

A	Variáveis da Análise	
	Tipo de Risco / Fato Fiscal	
	Usuários Analisados	
	Opinião da Auditoria é Relevante?	
	Tamanho da Empresa é Relevante?	
	Histórico de Fiscalização é Relevante?	

Neste box as opções já estão pré-definidas, e podem ser alteradas a qualquer momento, a seleção e alterações das respostas no box A altera as recomendações nos boxes seguintes B até F.

É importante destacar que usuário do APP deve levar consideração suas variáveis de: Tipo de Risco / Fato Fiscal, Usuários Analisados, Opinião da Auditoria é Relevante? Tamanho da Empresa é Relevante? Histórico de Fiscalização é Relevante?

O aplicativo está dividido da seguinte forma:

Box A (Entrada de Dados): Neste campo, os usuários preenchem informações, como Tipo de Risco, Fato Fiscal, Usuários Analisados, Opinião da Auditoria, Tamanho da Empresa e Histórico de Fiscalização.

Box B até F (Recomendações): As recomendações nos boxes B até F são baseadas nas informações inseridas no Box A. Alterações no Box A influenciam diretamente as recomendações fornecidas.

Variáveis Importantes: O aplicativo leva em consideração várias variáveis, como Tipo de Risco, Fato Fiscal, Usuários Analisados, Opinião da Auditoria, Tamanho da Empresa e Histórico de Fiscalização. Essas variáveis influenciam as recomendações e análises.

Saída do APP: O aplicativo fornece várias saídas, como Nível de Risco do Ajuste Fiscal, Nível de Importância da Análise da Demonstração Financeira, Foco nos Fiscos Fiscais, Justificativa do Risco, Visão do Mercado, Cuidados com o Fiscal da Receita Federal do Brasil, Cuidados ao Aplicar a Norma e Dicas.

Como saída do APP ele apresenta: Nível de Risco do Ajuste Fiscal, Nível de Importância de Análise da DF, Foco nos Fiscos Fiscais, Justificativa do Risco, Visão do Mercado, Cuidado com Fiscal da Receita Federal do Brasil, Cuidados ao Aplicar a Norma e dicas.

A seguir, uma breve descrição das variáveis atribuídas a cada um dos boxes.

Variáveis do BOX A:

Tipo de Risco/ Fato Fiscal: O gestor deve escolher o tipo de risco fiscal que está enfrentando. Pode haver várias opções, como evasão fiscal, erro contábil, litígio fiscal, entre outros. A escolha dessa opção ajuda o aplicativo a entender a natureza do problema.

Usuários Analisados: O gestor pode especificar quais partes interessadas estão envolvidas no processo. Isso pode incluir acionistas, investidores, órgãos reguladores, entre outros. A escolha dessa opção ajuda a determinar o impacto do risco em diferentes partes interessadas.

Opinião da Auditoria: Aqui, o gestor pode indicar se a auditoria da empresa identificou problemas fiscais ou irregularidades. As opções podem incluir "Nenhuma", "Baixa Importância", "Importante" e assim por diante. Essa escolha ajuda a avaliar o nível de confiabilidade das demonstrações financeiras.

Tamanho da Empresa: O gestor seleciona o tamanho da empresa com base em critérios, como receita anual ou número de funcionários. Isso pode afetar a complexidade da situação fiscal e a relevância das recomendações.

Histórico de Fiscalização: O gestor informa se a empresa tem um histórico de auditorias fiscais ou problemas fiscais anteriores. Isso pode indicar um risco maior se houver um histórico negativo.

Depois de fazer essas escolhas, o aplicativo pode gerar as seguintes saídas:

Nível de Risco do Ajuste Fiscal: Isso indicará a quão arriscada é a situação fiscal com base nas informações fornecidas. Pode ser categorizado em baixo, médio ou alto risco.

Nível de Importância da Análise da Demonstração Financeira: Isso indicará o grau de importância de analisar as demonstrações financeiras à luz do risco fiscal. Pode variar de não importante a muito importante.

Foco nos Fiscos Fiscais: Isso pode apontar quais áreas fiscais exigem atenção especial com base nas variáveis inseridas. Por exemplo, pode recomendar um foco na conformidade tributária ou em estratégias de mitigação de risco.

Justificativa do Risco: Uma explicação das razões por trás do nível de risco atribuído à situação fiscal com base nas variáveis escolhidas.

Visão do Mercado: Como a situação fiscal pode ser percebida pelos investidores e pelo mercado em geral. Pode destacar como a situação afeta a reputação da empresa.

Cuidados com o Fiscal da Receita Federal do Brasil: Recomendações específicas sobre como lidar com o fiscal da Receita Federal do Brasil, indicando práticas recomendadas e armadilhas a serem evitadas.

Cuidados ao Aplicar a Norma: Recomendações sobre como aplicar normas fiscais relevantes à situação específica, garantindo a conformidade.

Dicas: Sugestões gerais para lidar com a situação fiscal e reduzir os riscos.

A interpretação das saídas depende das escolhas feitas e da situação específica da empresa. Por exemplo, um "Alto Risco do Ajuste Fiscal" pode indicar a necessidade de ações imediatas para mitigar o risco, enquanto um "Nível de Importância da Análise da Demonstração Financeira" muito alto pode sugerir uma revisão aprofundada das demonstrações financeiras. As recomendações e cuidados fornecidos são direcionados para ajudar a empresa a lidar com a situação fiscal de forma eficaz e minimizar os riscos associados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Akamah, H., Hope, O.-K., & Thomas, W. B. (2018). Tax havens and disclosure aggregation. *Journal of International Business Studies*, pp. 49(1), 49–69.
- Akerlof, G. A. (1970). The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, v. 84, n. 3, p. 488-500, 1970.
- Alonso, C. I., Nevado, P. D., & Núñez, C. M. (2003). La Reforma Contable y la Relación. *Partida Doble*, n. 147, p. 18-33.
- Aronmwan, E. J., Imobhio, E., & Izedonmi, F. I. (2015). Determinants of personal income tax compliance: Perception of Nigerian taxpayers. *Journal of Finance and Accounting Research*, 6(1), 81-99.
- Aven, T., & Vinnem, J. (2007). *Risk Management, with Applications from the Offshore*. Springer Verlag, Volume 92, Issue 4, Pages 433-448.
- Bai, Y., Lobo, G. J., & Zhao, Y. (2017). Reputation and Corporate Tax Planning : A Moral Licensing . Lone Star Accounting Research Conference.
- Basu, S., Dickhaut, J., Hecht, G., Towry, K., & Waymire, G. (2009). Recordkeeping Alters Economic History by Promoting Reciprocity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 196, No. 4, pp. 1009–14.
- Bates, T. W., Kahlen, K. M., & Stulz, R. M. (2009). Why Do U.S. Firms Hold So Much More Cash than They Used To? *Journal of Finance*, 64(5): 1985-2021.
- Baxter, J., & Chua, F. W. (1998). Doing field research: Practice and meta-theory in counterpoint. *Journal of Management Accounting Research*, pp. 10: 69–87.
- Beaver, W. (1968). The information content of annual earnings announcements. *Journal of Accounting Research*, pp. 6(3):67-92.
- Bell, J. (2010). *Doing Yourresearch Project - A guide for first-time researchersin education, health and social science*. Berkshire: McGraw-Hill Education - Fifth edition.
- Bertrand, M., & Schoar, A. (2003). Managing with Style: The Effect of Managers on Firm Policies. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1169-1208.
- Blaufus, K., Chirvi, M., Huber, H. P., Maiterth, R., & Sureth-Sloane, C. (2020). Tax Misperception and its Effects on Decision Making – Literature Review and Behavioral Taxpayer Response Model. *European Accounting Review*.

Blouin, J. L., Gleason, C. A., Mills, L. F., & Sikes, S. A. (2010). Pre-empting disclosure? Firms decisions prior to FIN 48. *The Accounting Review*, 791-815.

Blume, C. (2011). El régimen tributario minero y la situación actual de la minería en el país. *Advocatus*, 15-19.

Bond, G. (2010). Taxation changes skew results to the tune of \$1 billion. *The National Business Review*.

Borkowski, S. C., & Gaffney, M. A. (2020). FIN 48 and tax behaviors of transnational corporations: A decade later. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100374>.

Boynton, C., & Mills, L. (2004). The evolving Schedule M-3: a new era of corporate show and tell? *National Tax Journal*, 57(3), 757-772.

Brasil. (2018). DECRETO Nº 9.580 - RIR. Regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.

Brown, B. R. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. *Journal of Accounting Research*, pp. 6:159-177.

Bushman, R. M., & Smith, A. J. (2001). Financial accounting information and corporate governance. *Journal of Accounting and Economics*. *Journal of Accounting and Economics*, v. 32, n. 1-3, p. 237-333.

CA. (2019). INDICAÇÃO OBRIGATÓRIA DE TRATAMENTO FISCAL DAS EMPRESAS É POSITIVA? REGRA CONTÁBIL VISA DEMONSTRAR A REAL ALÍQUOTA EFETIVA DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO. *Capital Aberto* - <https://capitalaberto.com.br/secoes/antitese/a-indicacao-obrigatoria-de-tratamento-fiscal-incerto-no-balanco-das-empresas-e-positiva/>.

Chen, N., Chi, S., & Shevlin, T. J. (2019). A tale of two forecasts: An analysis of mandatory and voluntary effective tax rate forecasts . SSRN Working Paper No. 3271837.

Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95, 41–61.

Cheung, J., Krishnan, G., & Min, C. (1997). Does inter-period income tax allocation enhance prediction of cash flows. *Accounting Horizons*, 11, 1–15.

Chludek, A. K. (2011). Perceived versus actual cash flow implications of deferred taxes – an analysis of value relevance and reversal under IFRS. *Journal of International Accounting Research*, 10, 1–25.

Christensen, J., & Demski, J. S. (2003). *Accounting Theory: An Information Content Perspective*. New York: McGraw Hill.

Cokan, M., & Lynn, X. (2020). Aplicación de la CINIIF 23 La incertidumbre frente a los tratamientos del Impuesto a las ganancias y su impacto en los estados financieros 2019 de empresas mineras peruanas reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO DE BACHILLER EN CONTABILIDAD. PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ - FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES.

Comércio, J. d. (2019). Incertezas em torno da tributação sobre lucro ganham ordenamento. Incertezas em torno da tributação sobre lucro ganham ordenamento. *Jornal do Comércio - RS* - https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/jc_contabilidade/2019/05/686504-incertezas-em-torno-da-tributacao-sobre-lucro-ganham-ordenamento.html.

Coutinho, C., & Chaves, J. (2002). O estudo de caso na investigação em tecnologia educativa em Portugal. *Revista Portuguesa de Educação*, v. 15, n. 1, p. 221-24.

De Simone, L., Robinson, J. R., & Stomberg, B. (2014). Distilling the reserve for uncertain tax positions: the revealing case of black liquor. *Review of Accounting Studies*, 456-472.

Demski, J. S. (2004). Endogenous expectations. *The Accounting Review*, v. 79, n. 2, p. 519-539, Apr.

Denzin, N. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Dhaliwal, D. S. (1988). The effect of the firm's business risk on the choice of accounting methods. *Journal of Business Finance & Accounting*, v. 15, n. 2, p. 289-302.

Dye, R. A. (1985). Strategic accounting choice and the effects of alternative financial reporting requirements. *Journal of Accounting Research*, v. 23, n. 2, p. 544-574.

Dyreg, S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2019). When Does Tax Avoidance Result in Tax Uncertainty? . *The Accounting Review*, 94 (2): 179–203.

EFRAG. (2011). *European Financial Reporting Advisory Group. Improving the Financial Reporting of Income Tax - Discussion Paper*. Brussels: EFRAG.

Emanuel, D., Wong, J., & Wong, N. (2003). Efficient contracting and accounting. *Accounting and Finance*, v. 43, n. 2, p. 149-166.

Eragbhe, E., & Aronmwan, E. J. (2015). Taxpayers income, taxpayers attributes and personal income tax compliance. *African Journal of Management Sciences*, 1(1), 95-111.

Erickson, M., Hanlon, M., & Maydew, E. (2004). How much will firms pay for earnings that do not exist? Evidence of taxes paid on allegedly fraudulent earnings. *The Accounting Review*, 79(2), 387-408.

Field, R. (1984). The case study method: a case study. *Library and Information Science Research*, 273-288.

Flagmeier, V., & Müller, J. (2019). Tax loss carryforward disclosure and uncertainty. *arqus Discussion Paper No. 208*.

Flagmeier, V., Müller, J., & Sureth-Sloane, C. (2014). When do managers highlight their effective tax rate? *Quantitative Research in Taxation*, *arqus Discussion Paper 214*.

Gil, A. C. (2017). *Como elaborar projetos e pesquisa*. São Paulo: GEN - Edição: 6.

Gleason, C., & Mills, L. (2002). Reporting and recording of contingent tax liabilities. *The Accounting Review*, 317-342.

Gleason, C., & Mills, L. (2011). Do auditor-provided tax services improve the estimate of tax reserves? *Contemporary Accounting Research*, 1484– 1509.

Goode, W. J., & Hatt, P. K. (1979). *Métodos em pesquisa social*. São Paulo: Companhia Editora Nacional - 6 Ed.

Graham, J., Raedy, J., & Shackelford, D. (2012). Research in accounting for income taxes. *Journal of Accounting and Economics*, 3, 412–434.

Guenther, D. A., Wilson, R. J., & W., K. (September de 2016). Tax uncertainty and marginal tax avoidance. *Lundquist College of Business. University of Oregon: Eugene, OR 97403 USA*.

Gupta, S., Laux, R. C., & Lynch, D. P. (2017). Do Firms Use Tax Reserves to Meet Analysts' Forecasts? Evidence from the Pre- and Post-FIN 48 Periods. *Contemporary Accounting Research*, 33 (3): 1044–74.

Hambrick, D. C. (2007). Upper echelons theory: an update. *Academy of Management Review*, pp. Vol. 32 No. 2, pp. 334-343.

Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *The Academy of Management Review*, 9(2), 193-206.

Hambrick, D. C., Finkelstein, S., & Mooney, A. C. (2005). Executive Job Demands: New Insights for Explaining Strategic Decisions and Leader Behaviors. *Academy of Management Review*, 30(3), 472-491.

Han, J. C., & Wang, S. W. (1998). Political costs and earnings management of oil companies during the 1990 Persian Gulf crisis. *The Accounting Review*, pp. 73, 103-117.

Hanlon, M. (2005). The persistence and pricing of earnings, accruals, and cash flows when firms have large book-tax differences. *The Accounting Review*, 80, 137–166.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127-178.

Hanlon, M., & Slemrod, J. B. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1-2), 126-141.

Hanlon, M., Maydew, E. L., & Saavedra, D. (2017). The taxman cometh: Does tax uncertainty affect corporate cash holdings? *Review of Accounting Studies*, 1198-1228.

Hardisty, D. J., & Pfeffer, J. (2017). Intertemporal Uncertainty Avoidance: When the Future Is Uncertain, People Prefer the Present, and When the Present Is Uncertain, People Prefer the Future. *Management Science*, 63(2):519-527.

Hart, O., & Moore. (1995). Debt and seniority: an analysis of the role of hard claims in constraining management. *American Economic Review*, v. 85, n. 3, p. 567-585.

Hasseldine, J., Holland, K. M., & Van der Rijt, P. G. (2012). Companies and taxes in the UK: actors, actions, consequences and responses. *eJournal of Tax Research*, 10(3), 532-551.

Heflin, F., Kwon, S. S., & Wild, J. J. (2002). Accounting choices: variation in managerial opportunism. *Journal of Business Finance & Accounting*, v. 29, n. 8, p. 1047-1077.

Helper, S. (2000). Economists and field research: "You can observe a lot just by watching." *American Economic Review*, pp. 90 (2): 228–232.

Hendriksen, E. S., & Van Breda, M. F. (1999). *Teoria da Contabilidade*. São Paulo: Atlas.

Herbohn, K., Tutticci, I., & Khor, P. S. (2010). Changes in unrecognised deferred tax accruals from carry-forward losses: earnings management or signalling? *Journal of Business Finance and Accounting*, 37, 763–791.

Hoepfers, A., Moino, D. B., Gonzales, A., & Santos, F. d. (2020). Efeito tributário da adoção do ICPC 22 (IFRIC 23) nas empresas brasileiras emisoras de ADR. *ACTUALIDAD CONTABLE - Contabilidad y Negocios*, 6-18.

Hogan, B., & Noga, T. (2015). Auditor-provided tax services and long-term tax avoidance. *Review of Accounting Studies*, 285–305.

Holmstrom, B. (1979). Moral hazard and observability. *Bell Journal of Economics*, v. 10, n. 1, p. 74-91, 1979.

IAS 12. (2011). (IAS) 12: Income Taxes. International Accounting Standards Board. International Accounting Standards Board.

IASB. (2016a). International Accounting Standards Board. IASB Agenda Reference 19A: Income Taxes Education Session. Available at: <http://archive.ifrs.org/Meetings/Pages/IASB-Meeting-May-2016.aspx>.

IASB. (2016b). International Accounting Standards Board. IASB Agenda Reference 19C: Feedback from Investor Outreach. Available at: <http://archive.ifrs.org/Meetings/Pages/IASB-Meeting-May-2016.aspx>.

ICPC 22. (2018). Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro. INTERPRETAÇÃO TÉCNICA ICPC 22. COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS - CPC.

IFRS. (2015). International Accounting Standards Board - Red Book. London : IASB.

Ittner, C. D. (2014). Strengthening causal inferences in positivist field studies. *Accounting, Organizations and Society*, pp. 39 (7): 545–549.

Iudícibus, S., & Lopes, A. B. (2004). *Teoria avançada da contabilidade*. São Paulo: Atlas.

Jacob, M., Wentland, K., & Wentland, S. (2020). Real effects of tax uncertainty: Evidence from firm capital investments. Available at SSRN 2518243.

Jensen, M. C., & Mecklin. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and capital structure. *Journal of Financial Economics*, v. 3, n. 4, p. 305-360.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47, 263–291.

Kaya, İ. (2017). Accounting Choices in Corporate Financial Reporting: A Literature Review of Positive Accounting Theory. Open access peer-reviewed chapter, p. Chapter 8.

Keeney, R. L., & Raïffa, H. (1993). *Decisions with multiple objectives: Preferences and value tradeoffs*. Cambridge: Cambridge University.

Kenno, S. A., McCracken, S. A., & Salterio, S. E. (2017). Financial Reporting Interview-Based Research: A Field Research Primer with an Illustrative Example. *BEHAVIORAL RESEARCH IN ACCOUNTING*, pp. Vol. 29, No. 1, pp. 77–102.

Law, K. K., & Mills, L. F. (2015). Taxes and financial constraints: Evidence from linguistic cues. *Journal of Accounting Research*, 777-819.

Lev, B., & Nissim, D. (2004). Taxable income, future earnings, and equity values. *The Accounting Review*, 79, 1039–1074.

Lowrance, W. W. (1976). *Of Acceptable Risk: Science and the Determination of Safety*.

- Markle, K. S., & Shackelford, D. A. (2012). Cross-country comparisons of corporate income tax rates. *National Tax Journal*, 65, 493-528.
- Mas-Colell, A., Whinston, M. D., & Green. (1995). *Microeconomic theory*. New York: Oxford University Press.
- Mazzon, J. A. (1981). Análise do programa de alimentação do trabalhador sob o conceito de marketing social. Tese (Doutorado). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo.
- Merchant, K. A., & Van der Stede, A. W. (2006). Field-based research in accounting: Accomplishments and prospects. *Behavioral Research in Accounting*, pp. 18: 117–134.
- Merriam, S. (2007). *Qualitative Research and Case Study Applications in Education: Revised and Expanded from Case Study Research in Education*. San Francisco: Jossey-Bass; Edição: 2 .
- Mills, L. F., Robinson, L. A., & Sansing, R. C. (2010). FIN 48 and tax compliance. *The Accounting Review*, 85(5), pp. 1.721-1.742.
- Monea, A. (2011). Fiscal And Accounting Implications Of Income Tax In Romania. *Annals of the University of Petroșani, Economics*, 11(4), 191-198.
- Moraes da Costa, F., Liu, C., Rosa, G. C., & Tiras, S. L. (2020). The Commitment to Income-Decreasing Accounting Choices as a Credible Signal to Reduce Information Asymmetry: The Case of Asset Revaluations. *Contemporary Accounting Research*, p. Accepted Article.
- Moreno, R. J. (1997). *Contabilidad y Fiscalidad: Diferencias Entre Resultado Contable y Base*. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Nonaka, I., & Krogh, G. v. (2009). Perspective—Tacit knowledge and knowledge conversion: Controversy and advancement in organizational knowledge creation theory. *Organization Science*, pp. 20 (3): 635–652.
- Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (1999). The determinants and implications of corporate cash holdings. *Journal of Financial Economics*, 52(1): 3-46.
- Oyola, M. (2019). Propuesta metodológica para el análisis de transacciones de conformidad con la aplicación se la CINIIF 23 “La Incertidumbre Frente a los Tratamientos de Impuesto a las Ganancias”, para Sociedades Multinacionales del Ecuador, a partir del 2019 . Guayaquil, Ecuador: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
- Pate-Cornell, M. (1996). Global risk management. *Journal of Risk and Uncertainty*, 12:239–255.
- Paulo, E. (2007). Manipulação das informações contábeis: uma análise teórica e empírica sobre os modelos operacionais de detecção de gerenciamento de resultados. Tese (Doutorado em Controladoria e Contabilidade) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. São Paulo: Universidade de São Paulo,.

Public Accounts Committee. (2012). Public Accounts Committee. Nineteenth Report. London: www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmpubacc/716/71602.htm.

Punch, K. (2014). Introduction to Social Research. London: SAGE Publications Ltd.

PWC. (2007). Price Waterhouse Coopers. Measuring assets and liabilities – professional investor's views. London: PricewaterhouseCoopers.

Rech, I. J., Pereira, I. V., & Oliveira, R. J. (2008). IMPOSTOS DIFERIDOS NA ATIVIDADE PECUÁRIA ORIGINADOS DA AVALIAÇÃO DOS ATIVOS BIOLÓGICOS PELO VALOR JUSTO: UM ESTUDO DE SEU RECONHECIMENTO E EVIDENCIAÇÃO NAS MAIORES PROPRIEDADES RURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. *Revista Universo Contábil*, v. 4, n. 2, p. 42-58.

Riahi-Belkaoui. (2000). Accounting theory. London: Thomson Learning.

Salihu, I. B., Obid, S. N., & Anuar, H. A. (2013). Measures of corporate tax avoidance: Empirical evidence from an emerging economy. *International Journal of Business and Society*, 14(3), 412-427.

Scholes, M. s., & Wolfson, M. a. (1992). *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Scholes, M. S., Wilson, G. P., & Wolfson, M. A. (1990). Tax planning, regulatory capital planning, and financial reporting strategy for commercial banks. *Review of Financial Studies*, 625- 650.

Schramm, W. (1971). Notes on case studies of instructional media projects. Washington: Academy for Educational Development.

Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2001). *Financial accounting - theory and analysis* 7th ed. New York: John Wiley & Sons.

Scott, W. R. (2003). *Financial accounting theory*. Toronto: Prentice Hall.

Shackelford, D., & Shevlin. (2001). Empirical tax research in accounting. *Journal of Accounting And Economics*, 31 (1-3), 321–387.

Simone, L. D., Nickerson, J., Seidman, J., & Stomberg, B. (2019). How Reliably Do Empirical Tests Identify Tax Avoidance? *Contemporary Accounting Research* , 1536-1561.

Sonnier, B. M., Hennig, C. J., Everett, J. O., & Raabe, W. A. (2012). Reporting of book-tax differences for financial and tax purposes: A case study. *J. of Acc. Ed.*, pp. Ed. 30, 58–79.

Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc; Edição: 1.

Sunder. (2015). Risk in Accounting. ABACUS, Vol. 51, No. 4.

Sunder, S. (1997). Theory of accounting and control. Cincinnati-Ohio: South-Western Publishing.

Szulanski, G. (2000). The process of knowledge transfer: A diachronic analysis of stickiness. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, pp. 82 (1): 9–27.

Tarazona, C. E., Sánchez, F. R., & Toyofuku, V. R. (2019). Experiencia Peruana Sobre Las Revelaciones De Posiciones Fiscales Inciertas Del Impuesto A Las Ganancias. Área de investigación: Contabilidad, costos, auditoría, contribuciones y tributación. Cuidade de México, México: Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática.

Teixeira, A. (2014). The International Accounting Standards Board and evidence-informed standard-setting. *Accounting in Europe*, 11, 5–12.

Tran-Nam, B., & Evans, C. (2014). Towards the Development of a Tax System Complexity Index. *FISCAL STUDIES*, pp. 341–370.

Uncut, U. K. (2010). Big Society Revenue & Customs. <http://www.ukuncut.org.uk/targets>.

Valor. (2019). Governo assusta empresas com mudança no IR . Governo assusta empresas com mudança no IR . Valor Econômico - <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/08/29/governo-assusta-empresas-com-mudanca-no-ir.ghtml?GLBLID=1fc956255903b2c51c7dc57ed4e427f546d2d4136715a56373567736b61786974374445374e6b634473707a5379635733456639374a44573775787a4148317553503>.

Voss, C., Tsikriktis, N., & Frohlich, M. (2002). Case research in operations management. *International Journal of Operations & Production Management*, v. 22, n. 2, p. 195-219.

Wahab, N. S., & Holland, K. (2015). The persistence of book-tax differences. *The British Accounting Review*, 47, 339-350.

Wasserman, C. (2004). O ativo fiscal diferido no sistema financeiro nacional: análise e proposta de contabilização. Dissertação (Mestrado Ciências Contábeis). Universidade de São Paulo – FEA/USP.

Watrín, C., Burggraef, S., & Weiss, F. (2019). Auditor-Provided Tax Services and Accounting for Tax Uncertainty. *The International Journal of Accounting*, Vol. 54, No. 03.

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). Positive accounting theory. New Jersey: Prentice Hall.

Whiting, J. (2006). Tax and accounting. *British Tax Review*, 3, 267-281.

Wilde, J., & Wilson, R. (2018). Perspectives on corporate tax avoidance: Observations from the past decade. *Journal of the American Taxation Association*, 40: 63-81.

Yager, R. (2004). Uncertainty modeling and decision support. *Reliability Engineering & System Safety*, 85(1-3):341-354.

Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc; Edição: 6.

Zeff, S. A. (1978). The rise of economic consequences. *The Journal of Accountancy*, v. 146, n. 6, p. 56-63.

Zimmerman, J. L. (1983). Taxes and firm size. *Journal of Accounting and Economics*, 5, pp. 119-149.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Pontos Ausência de impacto	10	6,0	Pontos Ausência de impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Pontos Não aplicada	10	4,0	Pontos Não aplicável	10,0	2	Pontos Não Replicável	10	4,0	10,0	16,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Sem inovação	15	15,0							15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Pontos Não complexo	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA2	Pontuação		75,0